

УДК 364.442.6 (575.1)

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

©*Бахромова Д. Б., Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан, nxajimurodov@bk.ru*

ECONOMIC STATISTICAL ANALYSIS OF THE BASIC DIRECTIONS OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

©*Bakhranova D., Tashkent State Economic University,
Tashkent, Uzbekistan, nxajimurodov@bk.ru*

Аннотация. Рассмотрены вопросы экономико–статистического анализа основных направлений социальной защиты населения. Проблему бедности решить раз и навсегда невозможно. Каждое общество сталкивается с ней на любом уровне социально–экономического развития, и само понятие бедность на каждом следующем этапе развития наполняется новым содержанием. Большинство современных развитых государств на сегодня практически решили проблему абсолютной бедности, однако, относительная бедность продолжает сохраняться в обществе, даже в условиях повышения уровня жизни всех слоев населения.

Abstract. In the article questions of the economic-statistical analysis of the basic directions of social protection of the population are considered. The problem of poverty can not be solved once and for all. Every society faces it at any level of social and economic development, and the very concept of poverty in every next stage of development is filled with new content. The majority of modern developed states have today practically solved the problem of absolute poverty; however, relative poverty continues to persist in society, even in conditions of raising the standard of living of all segments of the population.

Ключевые слова: экономические реформы, бедность, рыночные механизмы, уровень жизни населения, рост, слои населения.

Keywords: economic reforms, poverty, market mechanisms, living standards of the population, growth, population strata.

Проведенные в Узбекистане экономические реформы направлены на развитие социально ориентированной рыночной экономики, обеспечивающей эффективное функционирование рыночного механизма, повышение уровня жизни населения и обеспечение сильных социальных гарантий для населения. Одним из пяти приоритетных направлений «Стратегии действий», разработанным Президентом Республики Узбекистан, является развитие социальной сферы, в том числе предоставление обязательных социальных гарантий населению, усиление социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения и государственная поддержка пожилых и инвалидов, повышать уровень жизни, создавать условия труда для заработка и доходов и рациональную занятость населения, и такие

приоритеты, — как предотвращение безработицы. Эти задачи играют важную роль в совершенствовании научно-методических основ статистического анализа факторов и тенденций социальной защиты населения и уровня жизни в регионах, разработке системы статистических показателей, создании статистических моделей региональных стратегий экономического развития и статистического прогнозирования [1].

Для повышения уровня жизни и доходов, создание новых рабочих мест и занятости, в целях создания благоприятных условий для жизни было принято постановление по решению о дополнительных мерах по поддержке населению. Согласно этому постановлению, приобретение дешевого жилья для пожилых людей, которые живут в трудных условиях жизни и жизни, которые потеряли кормильца, для оказания помощи семьям с ограниченными возможностями на период 2017 и 2018 гг, и увеличить бюджетные средства для поддержки малообеспеченных семей в форме финансовой помощи семьям с детьми в возрасте до 14 лет в 2017-2018 гг. (соответственно в 1,5 и в 2 раза). В то же время нынешний этап социальной реформы важен для изучения социальной защиты населения и развития денежных доходов, а также для анализа экономических и статистических данных и вариантов прогнозирования.

Отсутствие принятия государством эффективных мер социальной защиты, будет способствовать нарастанию дестабилизации и социальной напряженности в обществе.

Разрешение социальных проблем, встающих перед обществом, прежде всего, — обеспечение необходимой для нормального функционирования общества рациональной социальной дифференциации и предотвращение неоправданных и опасных для его стабильности разрывов в уровне жизни различных групп и категорий населения, должно определять социальную политику государства [2].

Важнейшей целью социальной политики является обеспечение удовлетворения членами общества своих жизненных потребностей, поскольку именно вокруг них, в первую очередь, складываются социальные отношения, и происходит социальное воспроизводство индивидов и социальных групп.

Нынешняя социальная политика Республики Узбекистан не соответствует принципам социального государства и новым экономическим отношениям, поскольку государство фактически устранилось от выполнения своих обязанностей в отношении социальной защиты граждан. Это обуславливает невозможность обеспечения социальных гарантий населению в объеме, предусмотренном законодательством, и делает актуальным разработку концепции социальной защиты населения, которая гарантировала бы всем членам общества, не только декларативно, но и на практике, достойный уровень жизни [3].

Таким образом, актуальность темы данного исследования объясняется, прежде всего, тем, что концепция социальной защиты населения РУз применительно к новым политическим и социально-экономическим условиям еще не сложилась. При этом среди специалистов-экономистов, социологов, социальных психологов, и т. д., — нет единого мнения о том, какие формы и методы осуществления социальной защиты наиболее эффективны. В ситуации резкого увеличения числа бедных и их структурной дифференциации возникает потребность в разработке концепции социальной защиты населения как способа решения проблемы бедности.

Следует отметить, что социальная защита — это основной способ решения проблемы бедности в РУз. Кроме этого государство применяет и другие способы решения этой проблемы: способствует обеспечению занятости населения, организует профессиональную подготовку и переподготовку граждан, ведет борьбу с беспризорностью, регулирует миграционные процессы, решает вопросы адаптации беженцев и т. д., однако все эти меры, направленные, как правило, на отдельные категории граждан, не приобрели для Узбекистана такого значения, как социальная защита [4].

В системе действий, направленных на решение проблемы бедности, центральное место занимает социальная защита.

Анализируя литературу по проблемам социальной защиты населения можно выделить несколько подходов, прежде всего, экономический и социологический.

С точки зрения экономической теории, система социальной защиты рассматривается как механизм стабилизации экономической жизни общества, особенно в период экономических спадов, кризисов производства и т. д. Такой подход разработан в трудах отечественных исследователей: В. Н. Сергеева, В. Н. Казакова, И. И. Столярова и др., а также зарубежных авторов Дж. Кейнса, Э. Аткинсона, Кэмпбелла Р. Макконнелла, Стэнли Л. Брю, [5–6] и др.

В рамках социологического подхода социальная защита населения рассматривается с точки зрения функционирования ее механизмов, таких как социальное обеспечение, социальное страхование, помощь и поддержка, социальная реабилитация и т. д., которые направлены на обеспечение социально-приемлемого уровня жизни гражданам и снижение действия социальных рисков. Такой подход представлен в работах Г. Н. Бутырина, И. И. Богута, С. А. Юшковой, Т. Ю. Бухаревой, В. Г. Харчевой, В. Н. Бобкова, П. С. Мстиславского, Е. И. Мудраковой, А. А. Маликова, В. Г. Зинина, Н. М. Шуваловой, Е. Д. Каткульского, В. Н. Якимова и др., а также зарубежных авторов - Э. Гидденса, М. Харрингтона, Р. Холмана, П. Таунсенда, П. Голдинга, С. Мидллетона, Г. Беккера [1–5, 7–12] и др.

Проблемы бедности и малообеспеченности населения в контексте функционирования системы социальной защиты представлены в работах В. И. Добренькова, А. И. Кравченко, Л. А. Гордона, А. А. Разумова, В. Н. Бобкова, Л. Н. Овчаровой, З. Т. Голенковой, Е. Д. Игитханян [1–4, 7–8].

В зарубежной литературе проблемы бедности, ее оценки и измерения анализируются в работах А. Сена, П. Таунсенда, А. Макоули, С. Ринджена, С. Раунтри, Е. Хансена, М. Рэвелльона [4, 7–11] и др.

Проблемы социального обеспечения как основной и традиционной формы социальной защиты путем различных компенсационных выплат определенным категориям населения рассматриваются в работах отечественных ученых Р. И. Ивановой, А. С. Пашкова, М. И. Полупанова, В. В. Рогожина, А. И. Ставцевой, В. А. Тарасовой, Э. Г. Тучковой, В. Ш. Шайхатдинова и др. Методология и методика определения уровня бедности, прожиточного минимума, потребительской корзины представлены исследованиями С. Г. Мисихиной, Н. М. Римашевской, М. А. Можиной [12] и т. д.

Можно выделить разработку такого направления как социальная работа, которая представляет собой практическую реализацию основных положений системы социальной защиты населения посредством оказания определенных социальных услуг. В отечественной науке это направление пока только начинает развиваться, и первые исследования осуществлены следующими авторами: С. И. Григорьевой, Л. Г. Гусликовой, Г. И. Осадчей, О. А. Уржой, В. И. Курбатовым, В. Д. Альперовичем, П. Я. Циткиловым, Е. П. Агаповым, И. Н. Богдановой, Т. В. Бородиной, В. Н. Васильевой, Л. А. Кайгородовой, Л. Ш. Крупениковой, Н. П. Немцевой [5–6, 9–12] и т. д. Среди западных исследователей, занимающихся этой проблемой, можно выделить следующих: М. Доэл, С. Шадлоу, В. Дж. Райд, А. Д. Смит, Д. Витакер, О. Стивенсон, Р. Дуглас, Д. Эванс, Т. Скотт, Дж. Лишман, М. Ричарде, Д. Ватсон, Ф. Фенон, Е. Гоффман, Л. Виклер и др.

Таким образом, анализ литературы показывает, что, несмотря на очевидную актуальность, проблема связи бедности и социальной защиты населения, как предмет специального социологического анализа, к настоящему времени, рассмотрена недостаточно полно.

Целью настоящего исследования является проведение комплексного социально-экономического анализа основных проблем системы социальной защиты населения как способа решения проблемы бедности в условиях становления социального государства.

Проблему бедности решить раз и навсегда невозможно. Каждое общество сталкивается с ней на любом уровне социально-экономического развития, и само понятие бедность на каждом следующем этапе развития наполняется новым содержанием. Большинство современных развитых государств на сегодня практически решили проблему абсолютной бедности, однако, относительная бедность продолжает сохраняться в обществе, даже в условиях повышения уровня жизни всех слоев населения.

Под бедностью понимается неудовлетворение минимальных потребностей человека или семьи. В процессе жизни каждый человек находится в опасности перед наступлением обстоятельств, которые могут самым непосредственным образом отразиться на его здоровье и привести к утрате основных источников удовлетворения его потребностей. К таким обстоятельствам относятся: болезнь, старость, инвалидность, потеря кормильца и др. В зависимости от принадлежности человека к тому или иному классу заметно меняется значимость этих обстоятельств: чем ниже положение человека, в частности, чем он беднее, тем более непреодолимы эти обстоятельства. При этом в условиях кризиса политической и экономической систем, влияние таких обстоятельств на судьбу каждого человека значительно возрастает. Преодолеть их самостоятельно во многих случаях невозможно, поскольку они предопределены объективными социально-экономическими условиями и практически не зависят от воли отдельного человека [7].

Та часть населения, материальное положение и уровень доходов которой не позволяют им удовлетворять определенный круг минимальных потребностей, - необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода, определенного общественного признания и т. д., становится объектом государственной поддержки. То есть государство принимает на себя определенную долю ответственности за наступление неблагоприятных обстоятельств и через систему социальной защиты населения предоставляет государственные пенсии, социальные пособия и услуги, тем, кто не в состоянии самостоятельно себя обеспечить. Другими словами, эта проблема решается путем придания общественному производству большей социальной справедливости. Следовательно, можно говорить о прямой зависимости между положением индивида или группы в стратификационной системе общества и значимостью для них государственной поддержки.

Одна из ключевых задач социальной политики и системы социальной защиты современного государства — обеспечить приемлемый для данной страны уровень жизни тех групп населения, которые в силу каких-то причин (демографических, экономических, психологических) оказались на «обочине» общества и не в состоянии даже на минимальном уровне обеспечить соблюдение общепринятых стандартов потребления (питаться, одеваться, проводить досуг и т. д.).

Установлено, что принципы социальной защиты в условиях социального государства могут прийти в противоречие с ключевыми экономическими ценностями рыночной экономики, в частности, эффективностью производства. С одной стороны, приоритет, отдаваемый эффективности производства, опирающийся на неограниченную конкуренцию, приводит к массовым увольнениям, усилению поляризации доходов и обострению социальных противоречий. С другой стороны, далеко идущее государственное вмешательство в целях повышения стандартов социальной защиты населения приводит к подавлению предпринимательской инициативы, снижению эффективности и конкурентоспособности производства, бюрократизации системы социальной защиты и росту социального иждивенчества. Для любого государства нахождение баланса между этими

противоречиями представляет серьезную проблему.

Для Узбекистана на современном этапе развития главная задача государства в рамках социальной политики заключается в смягчении негативных последствий социально - экономического развития. В рамках реализации этой задачи необходимо сформировать концепцию социальной защиты населения, которая бы на практике гарантировала всем членам общества достойный уровень жизни.

Для разработки концепции социальной защиты населения целесообразно использовать следующие меры:

- выработать принципы социальной политики государства в контексте единой стратегии социального развития страны;

- при формировании социальной политики опираться на тендерный подход, в первую очередь, ориентируясь на интересы и социальное положение женщин;

- при реформировании системы социальной защиты населения основным ее элементом сделать социальное страхование;

- в процессе реформирования системы социальной защиты населения ориентироваться на международные нормы и требования, по которым РУз принимает на себя определенные обязательства, и ужесточить формы контроля и санкций в социальной сфере, как по отношению к гражданам, так и по отношению к органам социальной защиты;

- пересмотреть величину и методику исчисления прожиточного минимума как основного инструмента социальной политики с целью превращения его в социальный стандарт. В своем сегодняшнем виде прожиточный минимум предполагает удовлетворение только физиологических потребностей, т.е. обеспечивает выживание человека. Потребности в области образования, культуры, здравоохранения и т.д. не рассматриваются как необходимые, что само по себе предполагает социальное отторжение человека и невозможность реализации его потенциала.

Эти меры позволят реализовать социальную защиту как процесс согласования интересов человека и общества, используемый в целях нормального их функционирования и решения возникающих жизненных проблем [8].

Использовавшаяся до сих пор концепция социальной защиты населения была рассчитана на относительно стабильную социальную систему общества и весьма эффективно выполняла свои функции. Однако в условиях обострения социально-экономических проблем и ухудшения социально-психологического самочувствия, особенно наиболее обездоленной части населения, старые формы государственной социальной деятельности обнаружили свою низкую эффективность, а новые, соответствующие проблемной ситуации и требованиям современных экономических отношений, еще не сложились [9].

Изменившаяся в обществе проблемная ситуация и высокий уровень неудовлетворенности населения деятельностью государственных органов социальной защиты предписывают необходимость разработки и использования новой концепции социальной защиты [10].

Концепция социальной защиты должна опираться на определенную цивилизационную парадигму, в качестве которой выступает социальное государство. Стержневая идея социального государства состоит в том, чтобы путем выработки и претворения в жизнь эффективной социальной политики обеспечить социальную защиту каждого человека и дать любому шанс активно участвовать в создании общества, гарантирующего благосостояние всех его членов [11].

Современная система социальной защиты должна решать три основополагающих вопроса:

1. кого защищать? (объект социальной защиты),

2. что защищать? (предмет социальной защиты),

3. чем защищать? (ресурсы социальной защиты).

Объект социальной защиты можно представить тремя группами людей: [12]

1. Лица, нуждающиеся во временной социальной защите (например, люди, перенесшие тяжелые стрессовые состояния, психологические и социальные травмы).

2. Лица, частично утратившие трудоспособность и нуждающиеся в посильной оплачиваемой работе.

3. Лица, полностью утратившие трудоспособность и нуждающиеся в постоянной социальной помощи.

Предметом социальной защиты населения, прежде всего, должны являться права, потребности и интересы граждан. Неправильно сводить социальную защиту населения сугубо к экономической помощи наиболее нуждающимся гражданам. Службы социальной защиты должны быть непосредственно связаны с задачами сохранения, сбережения и развития человеческого потенциала. Общими принципами социальной защиты должны быть следующие [5]:

- равенство (все люди признаются равными в том, что касается их человеческого достоинства, признается, что всем и каждому должны быть гарантированы равные возможности для самореализации), ответственность (социальные службы обязаны защитить интересы обратившегося к нему за помощью человека),

- солидарность (однаправленность усилий работников социальной службы и обратившегося за помощью человека),

Все финансовые ресурсы (государственные, коммерческие и частные) должны быть сосредоточены в соответствующем Министерстве для того, чтобы можно было реализовывать наиболее масштабные (общегосударственные) эффективные социальные проекты [6].

Кроме финансовых ресурсов немаловажное значение имеют ресурсы информационные, поскольку для органов социальной защиты населения важно знать, как сами люди оценивают свое материальное и социальное положение, какими источниками и возможностями для решения экономических проблем они располагают и рассчитывают ли в этих условиях на органы социальной защиты. Для этого информационные службы системы социальной защиты должны постоянно диагностировать, изучать социально-демографическую структуру, физическое и психическое здоровье населения, т.е. осуществлять мониторинг, базирующийся на ряде стабильных эмпирических показателей. Регулярный мониторинг позволит производить необходимую корректировку, как социальных программ, так и структуры социальных служб.

Наличие в государстве системы, обеспечивающей эффективную защиту всех категории граждан, является одним из критериев цивилизованности государства, независимо от модели экономического развития.

Список литературы:

1. Абдурахмонов Қ. Х. Меҳнат иқтисодиёти (назария ва амалиёти) Олий ўқув юртлири учун дарслик. Ташкент: Меҳнат, 2014. 610 с.

2. Абдурахмонов Қ. Х., Тохирова Х. Т. Аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш. Ўқув. қўл. Ташкент: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси адабиёт жамғармаси нашриёти, ТДИУ, 2014.

3. Ақромов Э. А. Иқтисодий тараққиётнинг “Ўзбек модели” амалда. Ўқув. қўл. Ташкент: Иқтисоди-молия, Молия институти, 2013. 343 с.

4. Абулқосимов Х. Хусусий кичик тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг иқтисодий муаммолари. Ташкент: ТДИУ, 1998. 189 с.

5. Паламарчук А. С. Экономика предприятия. М.: Инфра-М, 2014. 456 с.
6. Чалдаева Л. А. Экономика предприятия. М.: Юрайт, 2015. 435 с.
7. Шепеленко Г. И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. Ростов-на-Дону: МарТ, 2010. 608 с.
8. Тычинский А. В. и др. Экономика, организация и управление на предприятии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 475 с.
9. Беккер Г. Должно ли государство помогать бедным? // Business Week. 1996. №8. С. 3-4.
10. Елисеева Т. П., Молев М. Д., Трегулова Н. Г. Экономика и анализ деятельности предприятий. Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 480 с.
11. Иванов И. Н. Экономика промышленного предприятия. М.: Инфра-М, 2015. 393 с.
12. Ивашенцева Т. А. Экономика предприятия. М.: КноРус, 2016. 284 с.

References:

1. Abdurahmonov, K. Kh. (2014). Mehnat iktisodiyoti (nazari va amaliyoti) Oliy ukuv yurtlari uchun darslik. Tashkent, Mehnat, 610.
2. Abdurahmonov, K. Kh., & Tokhirova, Kh. T. (2014). Aholini ijtimoiy muhofaza kilish. Ukuv. kul. Tashkent: Uzbekiston yozuvchilar uyushmasi adabiyot jamgarmasi nashriyoti, TDIU.
3. Akromov, A. (2013). Iktisodiy tarakkiyotning "Uzbek modeli" amalida. Ukuv. kul. Tashkent, Iktisodi-moli, Moli instituti, 343.
4. Abulkosimov, Kh. (1998). Khususiy kichik tadbirkorlik faoli tini rivojlantirishning iktisodiy muammolari. Tashkent, TDIU, 189.
5. Palamarchuk, A. S. (2014). The Economics of the Enterprise. Moscow, Infra-M, 456.
6. Chaldaeava, L. A. (2015). The economy of the enterprise. Moscow, Yurayt, 435.
7. Shepelenenko, G. I. (2010). Economics, organization and planning is not a business. Rostov-on-Don, MarT, 608.
8. Tychinskii, A. V., & al. (2010). Economics, organization and management not the enterprise. Rostov-on-Don, Feniks, 475.
9. Bekker, G. (1996). How long does it take? *Business Week*, (8), 3-4.
10. Eliseeva, T. P., Molev, M. D., & Tregulova, N. G. (2014). Economics and analysis of enterprises. Rostov-on-Don, Feniks, 480.
11. Ivanov, I. N. (2015). The economy of an industrial enterprise. Moscow, Infra-M, 393.
12. Ivashentseva, T. A. (2016). The economy of the enterprise. Moscow, KnoRus, 284.

*Работа поступила
в редакцию 06.07.2018 г.*

*Принята к публикации
10.07.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Бахромова Д. Б. Экономико-статистический анализ основных направлений социальной защиты населения // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 244-250. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/bakhramova-d> (дата обращения 15.08.2018).

Cite as (APA):

Bakhramova, D. (2018). Economic statistical analysis of the basic directions of social protection of the population. *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 244-250.